

वर्तमान राजनीति में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता

डॉ कुमार मंगलम पाण्डेय

राजनीति विज्ञान, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा

Email- Officialmrpandey01@gmail.com

शोध सारांश:-

भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य का अपूर्व योगदान रहा उनके योगदान को लेकर ही उन्हें भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का सबसे अधिक स्पष्ट वैज्ञानिक एवं विस्तृत ग्रंथ है जिसके आधार पर ही तत्कालीन राजनीतिक विचारों एवं संस्थाओं का परिचय प्राप्त होता है। आज की राजनीति में या यूँ कहें की सर्वकालिक राजनीति में अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी कौटिल्य के अनुसार राजा कुलीन, प्रशिक्षित, मृदुभाषी होना चाहिए शासक के रूप में राजा की मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाले नैतिक गुण भी उसके अंदर होना चाहिए उसे इंद्रिय जयी, विद्या अनुरागी, स्मृतिवान मर्यादा सील होना चाहिए।¹ वह शासन कला से संबंधित सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए इन गुणों से वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था में शासक हो जाए तो यह धरा स्वर्ग तुल्य हो जाए एवं यहां की जनता देव तुल्य हो जाए।

संकेतिक शब्द:-

कौटिल्य, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, प्रासंगिकता, चाणक्य, वर्तमान

परिचय:-

आज प्राचीन भारतीय आर्थिक, राजनीतिक दर्शन का चिंतन मनन एवं अध्ययन अत्यंत ही आवश्यक है। पूरे विश्व में जब हम राजनीतिक चिंतक महान व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ की जब भी गणना करेंगे तो उनमें भारतीय राजनीतिज्ञ चिंतक के रूप में ईसा पूर्व सर्वोपरि चाणक्य का नाम आता है। कहा जाता है कि विश्व में पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन प्रारंभ से लेकर अब तक जितने भी महान कूटनीतिज्ञ हुए उनमें कृष्ण, शकुनि के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो चाणक्य का ही नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक छोटे से कस्बे पिछड़ी समाज से आने वाले युवा को अपनी सोच तथा कूटनीति से उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य मगध की गद्दी पर धनानंद जैसे राजा को चुनौती देकर अपनी कूटनीतिज्ञ विद्या से चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठा दिया। चाणक्य की कूटनीति एवं प्रासंगिकता का प्रभाव भारतीय राजनीति ही नहीं वरन विश्व की राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालता है। अपनी सोच और कूटनीतिज्ञ के लिए मशहूर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जो वर्तमान राजनीति में एक अत्यंत प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थित है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की वर्तमान नीतियों का 'उत्स' उसकी प्राचीन कालीन संस्थाओं में समाहित होता है। इस प्रकार से राष्ट्रियता को ध्यान में रख कर के हमें अपने प्राचीन नीतियों पर ही वर्तमान की आधारशिला रखनी चाहिए। हमारा वर्तमान अपने मूल से जुड़कर ही पुष्पीत और पल्लवित होगा। इस प्रकार का अध्ययन हमारे भूतकाल में हुए गलतियों को सुधार कर वर्तमान को संभालते हुए सुशासन का मार्ग प्रशस्त करेगी।² चाणक्य अपने पूरे जीवन काल में अपने औकात से अधिक समृद्ध सशक्त और शक्तिशाली राजा से अपने नीतियों के बदौलत ही प्रतिद्वंद्विता के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए उसने एक ऐसे राजा को उत्पन्न किया जिसके अंदर किसी भी प्रकार से राजा का गुण व्याप्त नहीं था ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी चाणक्य जिनकी प्रखर नीतियां एवं पारखी गुण से

चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा को दिया जो कि आज के समाज के लिए उदाहरण बन गया। आज उनकी नीतियां अति आवश्यक एवं शासन को समृद्ध और शक्तिशाली तथा जनकल्याणकारी के साथ साथ समावेशी सरकार के निर्माण के लिए है।

कौटिल्य के अनुसार जीवन का उद्देश्य धर्म अर्थ और काम है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य में उच्च पद पाते हुए भी गंगा तट पर पर्णकुटी बनाकर सन्यासी एवं त्यागी का जीवन व्यतीत किया और उसी त्याग और सन्यास के स्वरूप में अर्थ शास्त्र की उत्पत्ति की जो कि सर्वकालिक शासन के लिए वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है।

कौटिल्य की महान रचना अर्थशास्त्र है इस रचना के संबंध में कौटिल्य प्रारंभ में ही कहते हैं कि "पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया उन सब का सार संकलन पर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है।³ कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र की रचना पहले के अठारह उन्नीस अर्थशास्त्र विद्वानों का उल्लेख किया है जिनमें प्रमुख स्थान रखने वाले विद्वानों में मनु महाराज, भीष्म पितामह, एवं शुक्राचार्य हैं, जिनके विचारों को ग्रहण करके उन्होंने अपने अद्भुत ग्रंथ का निर्माण किया है। पुरातन आचार्य परंपरा के परिचय से प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र का निर्माण बहुत पहले से होने लगा था जिसका वृहद एवं व्यापक व्याख्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व के अग्रणी अर्थशास्त्रियों में महानतम पद को धारण करने वाले कौटिल्य ही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राजनीति ही है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 180 प्रकरण एवं छः हजार श्लोक हैं, जिसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इंजीनियरिंग विद्या आदि विषय पर प्रकाश डाला गया है।

कौटिल्य के विचारों में विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाकलाप नीति सम्मत होने चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दर्शन एवं राजनीति शास्त्र का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है।

अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कौटिल्य मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों वाली भूमि को भी अर्थ कहा जाता है अतः अर्थ प्राप्ति में भूमि को सर्वश्रेष्ठ माना है। उस पृथ्वी को लाभ करने और पालन करने के उपायों को बताने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र से संबोधित किया है।⁴ कौटिल्य इस बात को मानते हैं कि जीविका का आधार और जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं जीवन धारण हेतु मौलिक रूप से अर्थ की आवश्यकता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र विषय वस्तु का समावेशन अपने विविध अध्यायों में कभी स्वतंत्र रूप से तो कभी प्रशासन तंत्र की मर्यादा का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और प्रजा के हित में ही राजा का हित है अपने आपको प्रिय लगने वाले कार्यों को करना राजा का हित नहीं अपितु प्रजा के प्रिय कार्यों को करना ही राजा का अपना प्रिय होता है।

“प्रजा सुखे सुखराजः प्रजानाः च हिते हितम्,

मात्मप्रियं हितं राजः प्रजानां लूं प्रियम् हितम्”⁵

वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अनेकों प्रकार की खामियां व्याप्त हैं। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु धनबल का प्रयोग, भाई भतीजावाद एवं वंशवाद इसकी प्रमुख कड़ियां हैं।

भारत की राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता की कमी, राजनीतिक दलों में अवसरवादीता, गुटबाजी, लोगों को एकजुट करने हेतु पहचान की राजनीति अर्थात् जाति, धर्म, भाषा जैसे पहचान चिन्हों का उपयोग जैसे लक्षण विद्यमान नजर आते हैं।

हाल ही के समय में राजनीतिक दलों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ असहिष्णुता तथा उग्रवादी विचार फैलाने का आरोप भी लगाया गया है। ये राजनीतिक लक्षण भारतीय लोगों को प्रभावित करते हैं और जैसा की कौटिल्य ने “यथा राजा तथा प्रजा”⁶ कहा था, ऐसा लोगों में राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र का अनुसरण करते हुए उनमें परिलक्षित होते हैं।

कौटिल्य के राजनीतिक सिद्धांत:-

कौटिल्य ने अपने राजनीतिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए तीन प्रमुख सिद्धांतों को प्रतिपादित किया।

प्रथम:-

प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उन उद्योगों को रखा गया है जिन पर राज्य का स्वामित्व हो और जो राज्य के द्वारा ही संचालित एवं संगठित हो इन लोगों की पूंजी श्रम श्रम का दायित्व

राज्य पर ही निर्भर रहे। इस प्रकार की औद्योगिक, अर्न्नीति, का प्रमुख उद्देश्य एक सशक्त आत्मनिर्भर और सर्व साधन संपन्न राज्य की प्रतिष्ठा करना था। इसमें मुख्य उद्योग सोना, चांदी, शिलाजीत, तांबा, सीसा, टीना, लोहा, मणी, लवण आदि के उद्योग हैं।

द्वितीय श्रेणी:-

द्वितीय श्रेणी में वे सभी उद्योग आते हैं जिन पर नागरिकों का पूर्ण अधिकार या निजी संपत्ति आती है। उनके संगठन, संचालन, प्रबंधन, पूंजी, श्रम, आदि का दायित्व नागरिकों पर ही निर्भर होता है या यूँ कहें कि उन पर जनता का ही पूर्ण स्वामित्व होता है। ऐसे उद्योगों में खेती, सुत, शिल्प, गौ-पालन, पशुपालन, हस्तशिल्प, सूरा, मांस, नट, नर्तक, गायक, वादक आदि आते हैं।

तृतीय सिद्धांत:-

तृतीय सिद्धांत में समाज में ऐसी सुव्यवस्था बनाए रखने की नीति बनाई है जिसमें राज्य के समस्त उत्पादन वितरण उपयोग पर शासन सत्ता का नियंत्रण बना रहेगा। धर्म अर्थ काम इन तीनों का पारस्परिक संबंध बताते हुए कौटिल्य ने यह स्वीकार किया है कि उनमें प्रमुखता अर्थ की है शेष दोनों ही धर्म और कर्म अर्थ धन पर ही निर्भर हैं। यही अर्थ राज्य कर के रूप में एक जगह एकत्रित होकर राजकोष का निर्माण करता है और उसी से राज्य का संचालन किया जाता है। कौटिल्य राज्य कोष के वृद्धि से लेकर राज्य कर्मचारियों को संचालित करने के लिए भी बहुत ही विचार मंथन करके नियमावली बनाया है। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य कर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा पर भार स्वरूप ना हो राजा को अपना आचरण उस मधुमक्खी के समान रखना चाहिए जो फूलों को बिना कष्ट पहुंचाए उसके पराग को चूस कर उससे मधु एकत्रित करती है। जो वस्तुएं देश के लिए दुखदायक हो निरर्थक हो या केवल शौक के लिए हो, उन पर अधिक कर लगा करके उनके आयात को कम करना चाहिए।

कौटिल्य के सिद्धांत में कुछ ऐसे भी पदार्थ थे जिनका निर्यात वर्जित था और देश में उनका आयात करने के लिए भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था जैसे में अस्त्र-शस्त्र, धातु, सेना के काम आने वाले रथ आदि अप्राप्य या दुर्लभ पदार्थ, अनाज और पशु आदि। कुछ अवस्थाओं में विशेष कर का प्रावधान था जैसे लोग विदेशों से अच्छी सुराए आदि लाते थे अथवा घर में अरिष्ट आदि बनाते थे। उन पर इतना अधिक कर लगाया जाता था, जिससे राज्य में विकने वाली एसी चीजों की कम विक्री का हरजाना निकल आये।

कौटिल्य के आर्थिक विचार:-

कौटिल्य ने अपने आर्थिक विचार में सर्वोपरि स्थान सार्वजनिक वित्त का है, कारण की चाणक्य यह मानते हैं कि बिना धन के व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं चाणक्य के अनुसार किसी भी देश की समृद्धि शक्ति विकास का मूल्यांकन उसके धन अर्थात् अर्थव्यवस्था से किया जाता है। जिस देश की वित्तीय स्थिति जितनी अच्छी होगी उस देश की व्यवस्था भी उतनी ही अच्छी होगी उस देश को आपातकाल की स्थितियों जैसे बाढ़, भूचाल, सूखा, आदि का

प्राकृतिक आपदाओं से जनता को बचाने तथा जनता का भरण पोषण करने में सहजता से सहायता मिलेगी अर्थात् वह अपनी जनता की रक्षा सहज भाव से कर पाने में समर्थ होगा।

कौटिल्य के अनुसार देश की कर प्रणाली न्यायोचित होनी चाहिए⁷ जिससे जनता की कल्याण हो सके ना की एक वर्ग पर कर का बोझ लाद दिया जाए और दूसरे को निशुल्क कर दिया जाए। चाणक्य के अनुसार महिलाओं, नाबालिगों, विद्यार्थियों, दिव्यांगों तथा अन्य समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए⁸ जिससे उनका सामूहिक विकास हो सके। वस्तु की कीमत निर्धारण में जिस प्रकार मांग एवं पूर्ति की शक्तियों को अर्थशास्त्री मार्शल ने महत्वपूर्ण माना है कौटिल्य जिन्हें कि भारत के अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, उनके अनुसार भी राजा को स्वयं अपनी इच्छा अनुसार वस्तु की कीमत नहीं निर्धारित करनी चाहिए बल्कि मांग एवं पूर्ति के आधार पर ही कीमत का निर्धारण करना चाहिए।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देश की कुशल शासन व्यवस्था तथा जनकल्याण को सर्वोपरि मानते हुए एक कुशल राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो वर्तमान युग में भी प्रासंगिक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य की आर्थिक नीतियों राजनीतिक सिद्धांतों का सम्मिश्रण है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालन करने का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र और उनके जीवन के उद्देश्यों का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि कौटिल्य का उद्देश्य एक ऐसे विराट साम्राज्य की स्थापना करना था, जिस की शासन व्यवस्था निरंकुश हो, जिसके अतुल्य बल, वैभव के सामने किसी को भी सर उठाने का साहस न हो फिर भी उसके नीति के अंतराल में लोक कल्याण की व्यापक भावना व्याप्त थी जिसका उल्लंघन चंद्रगुप्त ने कभी भी नहीं किया यही कारण रहा है कि कौटिल्य की निरंकुश नीति में प्रजातंत्रीय विचारों का आश्चर्यजनक रूप से समन्वय था।

कौटिल्य की प्रखर बुद्धि कौशलता कुटिल राजनीतिज्ञ के आधार पर ही भारत को अखंड अर्थात् (भारत का बंटवारा ना होने देना) बनाने में सफलता प्राप्त हुई थी। यूनान के राजा सिकंदर जो कि विश्व के कई देशों को जीतने के उपरांत भारत विजय के सपने को संजोए हुए भारत की सीमा पर

प्रवेश करने आए थे लेकिन चाणक्य की कुटिल नीति प्रखर बुद्धि राजनीति के विशारद अस्त्र से सिकंदर के सपनों को चकनाचूर कर के सिकंदर को भारत से वापस लौटने के लिए बाध्य करके अखंड भारत की रक्षा की तथा अपने नीतियों एवं विलक्षण क्षमता से परिपूर्ण चंद्रगुप्त रूपी राजा का निर्माण करके अखंड भारत की रक्षा की।

निष्कर्ष:-

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की सफलता चाणक्य की आर्थिक नीतियों, विचारों, तथा कुशल मार्गदर्शन का परिणाम था। कोई भी राजा या शासक प्रजा के कल्याण के बिना सफल या कुशल शक्तिशाली शासक नहीं हो सकता है। जो राजा प्रजातंत्र जनता को महत्व दें तथा उनका कल्याण करे वही कुशल राजा युगो युगो तक अपनी छाप छोड़ता है। वर्तमान में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुसरण करना चाहिए ताकि भारत में चौमुखी विकास हो सके तथा भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर सके।

वर्तमान समय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता अत्यंत ही आवश्यक है जिसके आधार पर भारत में प्रजातंत्र के महत्व को जनता व शासन अधिकारी समझने का प्रयास करें और जन कल्याण हेतु कार्य करें, ताकि सभी लोगों का जीवन सुखमय बन सके और देश का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- 1-कॉसमॉस बुक यूजीसी नेट पृष्ठ 7
- 2-यू०एस० स्मिथ, अरल हिस्ट्री आफ इंडिया, 1914 पेज 112,113
- 3-कौटिल्य, अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण
- 4-कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण, 15 अध्याय 1 श्लोक 3
- 5-कौटिल्य अर्थशास्त्र एक 1/19/39
- 6-दृष्टि आईएस लेख 10 अगस्त 2019
- 7-कौटिल्य अर्थशास्त्र 2/21/2/22
- 8-सेमिनार का अंश चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश फरवरी 2022